

Edf. Residencial Pres. João Pessoa e Edf. Caricé
João Pessoa e o Desafio das Habitações Multifamiliares

Carolina Marques Chaves

Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba

Rua Monteiro da Franca, 1119, casa, bairro: Manaíra. CEP: 58038-320. João Pessoa – PB

Tel.: 083 3245 6216 – carolinamchaves@terra.com.br

Sessão Temática: Como os arquitetos modernos enfrentaram programas novos, como os edifícios multifamiliares residenciais nos anos 50 e 60

Edf. Residencial Pres. João Pessoa e Edf. Caricé

João Pessoa e o Desafio das Habitações Multifamiliares

Resumo

Nas primeiras décadas do século XX, João Pessoa passa por um período de intensa transformação urbana. A cidade modifica-se em nome do progresso, antigas edificações dão lugar a praças, programas de saneamento são implantados, surgem os bondes para o transporte coletivo, as ruas são pavimentadas e a cidade cresce com os novos eixos de expansão urbana.

O que pouco se modifica nesse período, no entanto, são as habitações. Ainda predominam as residências unifamiliares, que apenas a partir da década de 1940 anunciam possíveis mudanças na forma de morar; a arquitetura moderna, ainda que timidamente, começa a pontuar a paisagem urbana. Mas, é a partir das décadas de 1950 e 60 que a forma de habitar a cidade sofre relevante alteração com a construção de edifícios residenciais em altura como o Pres. João Pessoa, em 1957-1959, e posteriormente o edifício Caricé, em 1964.

O edf. João Pessoa, projeto do arquiteto carioca Ulysses Burlamaqui, é o primeiro exemplar a ser construído, iniciativa do IAPB em parceria com o INSS, onde se associam os usos residencial e institucional. É popularmente conhecido como “18 andares”, referência a seu gabarito. Já o edifício Caricé, primeiro edifício de uso exclusivamente residencial, só é construído na década seguinte. Atualmente ambos estão localizados na área de preservação histórica definida pelo IPHAEP (Instituto de Preservação Histórica e Artística do Estado da Paraíba).

Buscamos com este trabalho, além de entender como se desenvolveram as soluções locais para o novo programa habitacional, analisar como a arquitetura moderna respondeu ao desafio de propor novas alternativas funcionais, técnicas e formais. Buscamos ainda contribuir para o registro da produção moderna de nossa cidade, através do estudo e da documentação de obras que marcam o patrimônio moderno da Paraíba, a fim de subsidiar a sua proteção e conservação. Uma arquitetura, sem dúvida, vinculada ao movimento moderno brasileiro, que não se limitou ao eixo Rio – São Paulo, e que assinala uma nova fase de desenvolvimento arquitetônico e urbano.

Palavras-chave: arquitetura moderna, habitação multi-familiar, edf. João Pessoa e Caricé.

Abstract

In the first decades of XX century, João Pessoa passes for a period of intense urban transformation. The city is modified on behalf of the progress, old constructions gives to place the squares, programs of sanitation is implanted, appears the trams for the collective transport, the streets are paved and the city grows with the new axles of urban expansion.

However, in this period the habitations pass for few modifications. The uni-familiar units are majority, and only from the decade of 1940 some changes are announced in the way to live. So the modern architecture starts to mark the urban landscape. But, it is from the decades of 1950 and 60 that the form to inhabit the city suffers important alteration with the construction from residential buildings in height as the João Pessoa building, in 1957-1959, and later the Caricé, in 1964.

The João Pessoa building, projected by the carioca architect Ulysses Burlamaqui, was the first build constructed in João Pessoa, by the IAPB in partnership with the INSS, whose residential use is associated to the institutional ones. In the other hand, the Caricé building was the first unit exclusively residential use, and only constructed in the following decade. Currently both are located in the area of historical preservation defined by the IPHAEP (Institute of Historical and Artistic Preservation of the State of the Paraíba).

This work aims, besides understanding as the local solutions was developed for the new habitation program, to analyze as the modern architecture answered to the challenge to consider new functional, techniques and plastics alternatives. We still intend to contribute for the register of the modern production of our city, through the study and register of the units that mark the modern patrimony of the Paraíba, in order to provide its protection and conservation. Without a doubt, this architecture is connected with the Brazilian modern movement, that did not limit to the axle Rio - São Paulo, and that it designates a new phase of development urban and architectural.

Key-words: modern architecture, multi-familiar habitation, João Pessoa e Caricé buildings.

Edf. Residencial Pres. João Pessoa e Edf. Caricé

João Pessoa e o Desafio das Habitações Multifamiliares

Nas primeiras décadas do século XX, João Pessoa passa por um período de intensa transformação urbana. A cidade modifica-se em nome do progresso, antigas edificações dão lugar a praças, programas de saneamento são implantados, surgem os bondes para o transporte coletivo, as ruas são pavimentadas e a cidade cresce com os novos eixos de expansão urbana.

O que pouco se modifica nesse período, no entanto, são as habitações. Ainda predominam as residências unifamiliares, que apenas a partir da década de 1940 anunciam possíveis mudanças na forma de morar; a arquitetura moderna, ainda que timidamente, começa a pontuar a paisagem urbana. Mas, é a partir das décadas de 1950 e 60 que a forma de habitar a cidade sofre relevante alteração com a construção de edifícios residenciais em altura como o Pres. João Pessoa, em 1957-1959, e posteriormente o edifício Caricé, a partir de meados da década de 1960 até a década seguinte.

O edifício João Pessoa, projeto do arquiteto carioca Ulysses Burlamaqui, marca a construção do primeiro edifício residencial com características verdadeiramente modernas. Surge da iniciativa do IAPB (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários) em parceria com o INSS, onde se associam os usos residencial e institucional. É popularmente conhecido como “18 andares”, referência a seu gabarito. Já o edifício Caricé, um dos primeiros edifícios de uso exclusivamente residencial construído pela iniciativa privada é um exemplo da adoção da nova arquitetura, só é construído na década seguinte. Atualmente ambos estão localizados na área de preservação histórica definida pelo IPHAEP (Instituto de Preservação Histórica e Artística do Estado da Paraíba).

Expondo os primeiros resultados de uma pesquisa que ainda está em andamento, este trabalho tem por objetivo, além de entender como se desenvolveram as soluções locais para o novo programa habitacional, analisar como a arquitetura moderna respondeu ao desafio de propor novas alternativas funcionais, técnicas e formais ao problema da habitação nas cidades. Buscamos ainda contribuir para o registro da produção moderna em nossa cidade, através do estudo e da documentando de obras

que marcam o patrimônio moderno da Paraíba, a fim de subsidiar a sua proteção e conservação. Uma arquitetura, sem dúvida, vinculada ao movimento moderno brasileiro, que não se limitou ao eixo Rio – São Paulo, e que assinala uma nova fase de desenvolvimento arquitetônico e urbano.

O Brasil, assim com outros países situados além das fronteiras do continente europeu, inicia seu repertório moderno sobre a influência européia que se deu tanto pela vinda de arquitetos europeus (migração ou visitas) como pelo retorno de brasileiros que fizeram seus estudos de arquitetura ou engenharia, ou partes deles, no velho mundo.

A afirmação dessa linguagem começa em 1920 e em apenas uma década a *arquitetura internacional* passa a ser a *arquitetura brasileira* (MINDLIN, 1956). A partir de 1930 ganha um novo, e decisivo, impulso com a campanha desenvolvimentista nacional guiada por Vargas¹, que em nome do progresso e da modernidade imprime aos novos prédios sedes do poder público os elementos da nova arquitetura. Uma racionalidade que desmonta o programa neocolonial e academicista da época. Decerto, a presença das linhas modernas nos prédios públicos ajudou à adoção destas pela sociedade, porém, não foi o único meio pelo qual essa arquitetura se consolidou, e sobre isto podemos ainda relacionar o controle do patrimônio histórico e as teorias para a produção de habitações populares em centros urbanos (CAVALCANTI, 2001), sobre o qual Vargas também demonstra ter papel relevante. E será sobre essa atuação – produção de moradias – a qual nos deteremos nas páginas seguintes com o fim de entender como é implantado em João Pessoa, capital da Paraíba, um prédio com 18 andares no centro da cidade e um dos frutos da arquitetura moderna nacional. Mostrando, ainda, a contemporaneidade de uma cidade nordestinha, que enquanto tentava encontrar seus próprios caminhos dentro dessa nova arquitetura, agora também aprenderia a lidar com um novo modo de morar.

O empenho governamental na área das habitações foi decisivo, não apenas para sua política desenvolvimentista, mas para a arquitetura moderna que via a atuação na produção de moradias econômicas o “ponto central do discurso modernista” (CAVALCANTI, 2001). No entanto, a questão da habitação só passa a ter importância para os arquitetos após a atuação de Lúcio Costa da diretoria da Escola Nacional de Belas-Artes, após a Revolução de 30, e as transformações que promoveu dentro do

¹ Para Bonduki (1999, pp. 136), essa postura de Vargas teria nascido como resultado da ação influenciadora do arquiteto Rubens Porto, assessor do Ministro do Trabalho, o que já demonstra a ação política desses arquitetos.

curso de arquitetura. Para Lúcio Costa, “a casa moderna seria um instrumento de libertação dos trabalhadores. A máquina de morar ao tempo da colônia dependia do escravo”, e continua dizendo que “as facilidades modernas diminuiriam a necessidade de empregados domésticos, que passariam a trabalhar nas indústrias” (CAVALCANTI, apud BONDUKI, 1999). Assim, ele acreditava que a *forma de morar moderna*² exerceria forte influência sobre a sociedade.

Os arquitetos, então, passam a entender e conceber essas novas habitações como um meio de transformação social pelo qual estaria educando, formando, uma nova sociedade – a sociedade moderna. Os novos moradores aprenderiam a usar e viver a nova concepção do espaço habitável, que por sua vez tentou subjugar a cultura das casas isoladas com seus quintais particulares ao fundo – forma de habitação comum até então, especialmente em cidades menos desenvolvidas, ‘provinciais’. Dessa forma, o que se vê, majoritariamente, na produção de habitações sociais – seja ela de iniciativa dos IAPs, da FCP ou da iniciativa privada – é a construção de grandes blocos residenciais multi-familiares, horizontais ou verticais, onde se valorizava a vida coletiva. Enfim, um ambiente construído para ensinar novos hábitos e uma nova forma de relacionamento humano, muito mais próximo do coletivismo. Assim, essa arquitetura não se limitou a projetar o edifício, mas avançou projetando também áreas públicas e coletivas, incluindo o campo urbanístico ao projeto, e trazendo inovações não apenas arquitetônicas e/ou construtivas, mas de implantação, especialmente para os IAPs que entenderam essa postura de maneira mais rigorosa. Decerto, essa atuação não foi assim tão homogênea, mas seus planos gerais convergem ao mesmo ponto visto que nascem com mesmo fim.

Os IAPs (Institutos de Aposentarias e Pensões) são criados, em número de seis (06) entre os anos de 1933-1938, são eles: IAPM (marítimos), IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores). Cada qual relacionado à sua categoria profissional. Os IAPs seguiram como modelo o regulamento das CAPs (Caixas de Aposentaria e Pensões) criadas em 1923, que marcou o início da regulamentação da previdência social após aprovação da Lei Elói Chaves. Porém, enquanto a atuação das CAPs baseava-se na tríade empregado – empregador – Estado, nos IAPs a ação do Estado passou a ser determinante (BONDUKI, 1999).

² Forma de morar preconizada pelos arquitetos europeus de 1920-30 e materializada nas *Siedlung* alemãs, nas unidades habitacionais vienenses dos *Hofe* e nas *unités d'habitation*, com seus tetos-jardins, pilotis e ruas internas. Posturas e realizações que influenciam os arquitetos brasileiros e, conseqüentemente, sua produção.

A partir de 1937, através de decreto, surgem as condições para a atuação dos institutos no campo da habitação e parte dos recursos previdenciários passam a ser usados para este fim. Uma atuação questionada por muitos sobre seu real compromisso com o atendimento social da habitação e a gestão de novos dividendos agora no campo imobiliário. Acredita-se, no entanto, que essas duas perspectivas faziam parte de um mesmo propósito vista a produção dos institutos no Rio de Janeiro que intensificou o processo de verticalização e especulação imobiliária.

Apesar da ausência de uniformidade na atuação dos IAPs, “cada qual pautando o funcionamento de suas carteiras prediais por normas e instruções específicas” (BONDUKI, 1999), a atuação do IAPI – o instituto com maior produção, e esta uma das mais significativas dentro da produção da arquitetura moderna para habitação social – elabora planos de ação de influenciam os demais institutos. Segundo Bonduki, esses planos são relacionados como: Plano A, discorria sobre a locação ou venda de unidades habitacionais; Plano B, financiamento aos associados para aquisição de moradia; Plano C, empréstimos hipotecários. Nesse sentido, o prédio do IAPB construído em João Pessoa – Edf. Residencial Presidente João Pessoa – está inserido no plano B, pois teve suas unidades financiadas aos bancários, ao contrário da locação, medida muito praticada por essas instituições. O financiamento, em geral a longo prazo e sem correções monetárias, montava o plano mais coerente com a concepção da habitação própria ao facilitar o acesso à propriedade.

A política de habitações passa por algumas mudanças no período de 1944-1950. Com o fim do Estado Novo – fala-se agora do governo de Dutra – intensifica-se o programa, especificamente sobre os planos A e B – com maior importância para o primeiro. Os anos de 1950 é o período de maior intensificação da produção de moradias do período populista. Nesse momento o país conta com 44,9 milhões de habitantes, apenas 16,2 em zonas urbanas - sendo 8,7 milhões a parcela nas cidades com mais de 50 mil habitantes onde o problema habitacional era mais urgente (BONDUKI, 1999). Diante dos dados do cenário nacional, mostra-se os dados populacionais da cidade de João Pessoa na década de 1950 – ao final dessa década é construído o *18 Andares*³ –

³ Desse ponto da comunicação em diante as referências ao Edifício Residencial Presidente João Pessoa será através da sua referência popular, que o conhece como *18 andares*.

onde de uma população com 119.326 habitantes, 89.517 habitavam a área urbana da cidade e 29.809, a zona rural⁴.

A associação da arquitetura moderna ao projeto de habitação social resulta em uma renovação das tipologias de projeto, processos construtivos, implantação urbanística, programas de habitação e novas formas de morar. As novas diretrizes de projeto assumem a preocupação com o barateamento da construção através da racionalização da construção, da industrialização e da verticalização.

“Do ponto de vista qualitativo, a produção de conjuntos habitacionais pelos IAPs merece destaque tanto pelo nível dos projetos como pelo impacto que tiveram, definindo novas tipologias de ocupação do espaço e introduzindo tendências urbanísticas” (BONDUKI, 1999: 127).

Dentro da produção desses institutos destaca-se a do IAPI com sua diversidade de programas e soluções arquitetônicas, mas também pelo pioneirismo com o Conjunto Residencial Realengo, construído das décadas de 1930 e 40, no Rio de Janeiro, projeto do arquiteto Carlos Frederico Ferreira. O conjunto disponibiliza 2.344 unidades habitacionais, em uma época em que “ninguém pensava em empreendimentos com mais de 200 casas⁵”.

Podemos citar ainda, da produção do IAPI, o trabalho de Atílio Corrêa Lima no Conjunto Residencial da Baixada do Carmo, com 480 unidades (embora fossem 4.038 no projeto original), década de 1940, e o Conjunto Residencial Armando de Arruda Pereira (Japurá), do arq. Eduardo Kneese de Melo, nas décadas de 1940 e 50. Fora do eixo Rio - São Paulo tem-se a produção do Bairro Industriário em Belo Horizonte, do Eng. White Lírio da Silva, com 928 unidades, nas décadas de 1940 e 50; Conjunto Residencial Passo d’Areia em Porto Alegre, do arq. Marcos Kruter, no mesmo período do anterior, com 2.496 unidades e Edifício Inconfidência em Recife, do arq. Carlos Frederico Ferreira.

⁴ A cidade de João Pessoa encontra-se dividida em área urbana e rural até a década de 1990, a partir da qual é considerada uma cidade urbana com 497.600 habitantes. O censo de 2000 já nos dá um incremento de pouco mais de 100.000 habitantes, somos então, 597.934 habitantes. Fonte IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

⁵ Segundo depoimento de C. F. Ferreira a N. Bonduki, em seu livro *Origens da Habitação Social no Brasil*, 1999, pp. 154.

Embora se tenha o registro de parte da produção desses institutos, há um número grande de obras cujo registro e estudo ainda não foram divulgados pela historiografia atual – sobre isso destaco o trabalho que vem desenvolvendo o arquiteto Nabil Bonduki, em conjunto com outros pesquisadores, como extensão e aprofundamento de seus estudos iniciais sobre a produção dos institutos⁶, em *Origens da Habitação Social no Brasil*, onde ele mesmo comenta essa escassez de informações e necessidade da busca, sobre a catalogação e análise da produção dos institutos no Brasil – talvez pela desvalorização dos projetos de habitação popular a partir de 1964 pela atuação do BNH com uma produção que desvirtuou a concepção formal e espacial defendida pela arquitetura moderna. Porém, a produção entre as décadas de 1930-50 – incluindo, além dos resultados da produção dos institutos, a iniciativa privada e outras ações governamentais como o Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal⁷ – ainda apresenta obras pouco exploradas e até mesmo exemplares desconhecidos, como é o caso do ‘18 Andares’ em João Pessoa que poucos conhecem como fazendo parte da produção do IAPB.

“O instituto que mais se empenhou em implantar seus empreendimentos em áreas centrais ou localizações privilegiadas foi o IAPB, que deu prioridade para a construção de edifícios residenciais verticais” (BONDUKI, 1999:161).

É exatamente essa tipologia e esse tipo de implantação que vemos ao estudar o ‘18 Andares’. Exemplar da arquitetura moderna com 18 pisos, construído no centro da cidade de João Pessoa, nos últimos anos da década de 1950, e inserido na área de preservação do centro histórico definida pelo IPHAEP (Instituto de Preservação Histórica e Artística do Estado da Paraíba).

Arquitetura Moderna na Paraíba

Para entender a chegada dessa nova tipologia à cidade de João Pessoa recordamos seus primeiros passos ao encontro da nova arquitetura – a arquitetura moderna –, que contou com a chegada dos primeiros arquitetos durante o governo de Camilo de

⁶ A Paraíba apresenta três obras inseridas nessa produção: o edifício Residencial Presidente João Pessoa (analisado neste trabalho) pelo IAPB na cidade de João Pessoa, o Conjunto Residencial dos Ferroviários e o Conjunto Residencial dos Marítimos, na cidade de Cabedelo, construídos pelos institutos das respectivas categorias profissionais.

⁷ Sobre a atuação do Departamento destacamos a presença da Eng. Carmem Portinho, uma das pioneiras no campo da habitação social no Brasil e o projeto do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulhos), do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, construído no Rio de Janeiro durante as décadas de 1940 e 50. Sobre o assunto esse é o projeto mais comentado, estudado e conhecido internacionalmente.

Holanda (1916-22), responsáveis por importantes obras até fins da década de 1940, bem como pela introdução de uma linguagem moderna à arquitetura local. Esse grupo *pioneiro* era composto pelos italianos Pascoal Fiorilo, formado na Itália, Hermenegildo de Lásccio, com formação na escola de Belas Artes da Argentina; os brasileiros Clodoaldo Gouveia (capixaba de família paraibana) e Olavo Freire, ambos formados na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Em linhas gerais, o desenvolvimento dessa arquitetura seguiu uma sucessão de acontecimentos semelhantes aos que observamos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Primeiro vieram as transformações urbanas para modernização da cidade e, então, um novo repertório arquitetônico vai surgindo, ajudando a transformar o cenário urbano na passagem dos séculos XIX⁸ e XX. Marcando e diferenciando a cidade dos séculos passados. E o estudo dessa arquitetura deve ser entendido paralelamente à produção moderna nacional, o que ajuda a corroborar sua contemporaneidade e originalidade.

As primeiras obras da produção arquitetônica dos jovens arquitetos recém chegados à Paraíba podem ser vistas a partir da década de 1920, mas, apenas na década seguinte, durante o Estado Novo de Vargas, nos anos de 1930, é quando se pode ver elementos modernos sendo efetivamente introduzidos na arquitetura da cidade de João Pessoa.

Visto, neste período, o quadro político da cidade e a participação ativa de paraibanos no quadro político nacional, ambos foram fatores importantes para assegurar a estabilidade econômica e política necessária para que se pudesse dar continuidade às iniciativas modernizadoras do governo de João Pessoa (1928-1930), e contou com a presença de José Américo de Almeida como Ministro da Viação e Obras Públicas (1930-1934) no governo Vargas, bem como com o apoio econômico federal que o Estado receberá pela produção algodoeira, e a participação paraibana na Revolução de 30.

No governo de Argemiro de Figueiredo (1935-1940) as novas edificações já demonstram um caráter essencialmente moderno, apesar de alguns ainda recorrerem ao ecletismo – estilo corrente. As lições corbusianas podiam ser vistas nesses prédios

⁸ Os relatos sobre a cidade ainda no século XIX falam de um sítio ainda com características provinciais, de ruas estreitas, sem saneamento nem cuidados com as vias públicas, vias de terra batida e esparsas operações de calçamento das ruas, acionamento da iluminação pública feita ainda manualmente, e outras 'provincianeidades'.

com plantas livres, grandes panos de janelas longitudinais, pilotis, teto jardim (aqui interpretados na forma de lajes terraços), planta e fachada livre. Essa arquitetura também sobre influência do racionalismo bauhausniano.

Figuras 1 e 2: Lyceu Paraibano, edifício central do Complexo Educacional do Instituto da Educação (1936-39). À direita, Secretaria de Finanças (1932-35). Projetos do arquiteto Clodoaldo Gouveia. Fonte arquivo Carolina Chaves.

Mas, nossa arquitetura ainda caminha para adquirir 'imagem' própria, amadurecendo para uma arquitetura que se insere, com personalidade, na linguagem moderna nacional e, posteriormente, adquirindo uma linguagem local. Essas transformações acompanham o desenvolvimento da arquitetura nacional que também apresenta relevante produção e amadurecimento nas décadas de 1940-1950, já mencionado.

As características de um repertório comum às obras que marcam a arquitetura nacional como a dos edifícios do Ministério da Educação e Saúde Pública (1930, já citado), do Grande Hotel de Outro Preto (1940), do conjunto da Pampulha (1942-1943) e do Parque Guinle (1948-54) são reconhecidas nas obras locais, como nas de Clodoaldo Gouveia (Cassino da Lagoa, conjunto do Mercado Público e a Escola de enfermagem, atual Residência Universitária).

Outro momento importante para produção da arquitetura moderna em João Pessoa ocorre na década de 1950, durante a implantação do governo populista de Juscelino Kubitschek. O Estado experimentou uma nova fase de modernização econômica e urbana com a execução de importantes obras de infra-estrutura, energia elétrica, abastecimento de água, irrigação e armazenamento vividos nos governos de José Américo de Almeida (1951-1956), Flávio Ribeiro Coutinho (1956-1958) e Pedro Moreno Gondim (1958-1960).

Essa nova fase de renovações e reformas também é vivida pela arquitetura com o aumento de seu quadro profissional que conta também com a atuação de arquitetos radicados no Recife. Dos nomes de destaque podemos relacionar os seguintes: os paraibanos Roberval Guimarães e Leonardo Stuckert Fialho, formados pela Escola Nacional do Rio de Janeiro e Mário Glauco di Lásccio, com formação na Escola de Belas Artes do Recife; os arquitetos radicados no Recife, Acácio Gil Borsoi, de origem e formação carioca, Delfim Amorim, de origem e formação portuguesa, e Carlos Alberto Carneiro da Cunha, paraibano formado pela Escola de Belas Artes do Recife⁹. Com essas obras percebe-se a simultaneidade de acontecimentos e novas investigações em relação às experiências modernas vividas em grandes cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo e a ligação entre estas.

Uma vez chegando à década de 1950, a partir da qual se concentra esse estudo, observamos nesse período o predomínio, quanto às tipologias residenciais, das casas isoladas, uni-familiares, com quintais e jardins. Essa forma de habitar era a mais corrente e, em certa medida, faz parte da cultura da vida rural de nossa sociedade. Hábitos que começavam a ser alterados com a introdução do edifício de apartamentos multi-familiares do qual é símbolo o '18 Andares', trazendo inovações na técnica construtiva, no programa, na questão formal, na implantação e impacto social. A luz desse tema é importante lembrar uma experiência anterior, o Edf. Duarte da Silveira na Praça Vidal de Negreiros – popularmente conhecida como Ponto de Cem Réis e próxima ao '18 andares' – projeto do arquiteto Clodoaldo Gouveia de 1939. O edifício tenta usar recursos semelhantes aos utilizados pelos Irmãos Roberto no Edifício Seguradoras (Nelci, 2005), mas acaba cedendo à marcações neoclássicas.

Edifício Residencial Presidente João Pessoa – 18 Andares

O prédio se destaca na paisagem revelando a idéia de modernidade que impulsionava, não só o projeto desenvolvimentista nacional, como também a idéia local de modernidade e progresso.

O edifício Presidente João Pessoa, um bom exemplar de arquitetura moderna, é construído entre os anos 1957 e 1959¹⁰. Situa-se no cruzamento da Rua Peregrino de

⁹ Referências retiradas, em parte, da monografia de Mércia Parente Rocha, *Manifestação da Arquitetura Moderna em João Pessoa*. João Pessoa, PB. 1987.

¹⁰ Alguns trabalhos acadêmicos pesquisados afirmam que a construção do prédio está compreendida entre os anos de 1957-1962. Porém, Aceitamos como referenciais para sua construção os anos de 1957-1959 a partir do depoimento de

Carvalho com a Avenida General Osório. É um projeto de autoria de Ulysses Petrônio Burlamaqui¹¹ (arquiteto carioca) por uma iniciativa do IAPB¹² (*Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários*) em parceria com o INSS. Não se têm registros exatos, mas, segundo relatos, o responsável pela execução da obra foi um engenheiro italiano, cujo nome não se encontrou registros. A obra apresenta área construída de 9.981,50 m², em um terreno de 1.037,10 m², contando com uma área livre de 133,70 m² e 903,40 m² de área coberta.

Figura 3: Overlay da área e lote onde está o Edf. Residencial Pres. João Pessoa.
Desenho e Imagem: Carolina Chaves.

No terreno disponibilizado para construção, funcionava o Instituto de Música da Paraíba, em terreno de posse federal, subordinada à Secretaria da Educação, e contou com a presença dos músicos Luzia e Augusto Simões. Foi feito um acordo de que um dos pisos do novo prédio seria destinado ao ensino de música, mas ainda na construção o piso foi negociado e em seu lugar instalou-se o consultório odontológico, em funcionamento até os dias atuais.

uma das primeiras moradoras do prédio (parte residencial), a qual trataremos aqui por Dona Lourdinha (como a conhecemos e como é conhecida pelos moradores e amigos). Seu relato fala que a construção se deu em dois anos, contados a partir da aprovação do projeto na prefeitura (1957-1959), mas que prédio só começou a ser habitado depois de três anos, o que nos dá, em fácil operação matemática, o ano de 1962. Um dos motivos levantados pela moradora foi o medo que tal construção, tão alta e implantada em terreno íngreme, despertava nos potenciais moradores.

¹¹ A maioria dos arquitetos contratados pelos institutos era do Rio de Janeiro, e Burlamaqui não foge a essa regra. Dados mais sobre esse arquiteto ainda estão sendo colhidos através do contato com pessoas responsáveis no Rio sobre um trabalho que reúne sua obra. Por ora, são poucas as informações que possuímos ele o arquiteto e sua obra.

¹² Criado pela Previdência Social através do decreto nº 24.615, de 09 de julho de 1934.

Quadro de Áreas (m²)

1 ° Pavimento	380,65 m²
2° Pavimento	678,5 m²
3° Pavimento	723,01 m²
4° Pavimento	713,60 m²
5° Pavimento	762,65 m²
Pavimento Tipo	404,07 m²
Terraço – Casa de Máquinas	723,01 m²

Tabela 1: Cálculo das áreas do projeto baseado no projeto original.

Aos bancários caberia o bloco residencial e ao INSS os primeiros pisos do prédio que seriam destinados ao atendimento público realizado pelo setor da saúde. É, portanto, uma construção de uso misto (residencial e institucional), o qual continua assim até hoje quando da manutenção do funcionamento da clínica odontológica (inaugurada 1971 sob regulamentação do INPS) e o ambulatório de Pediátrica (também dos anos de 1970). O bloco residencial inicia-se a partir do 5° pavimento, indo até ao 17° ao qual se som a cobertura. São quatro apartamentos por andar, em um total de 49 unidades.

No projeto o arquiteto não explora as áreas públicas nem verdes (prevê apenas um pequeno jardim na entrada oeste do prédio), ao contrário do que costumava haver nos projetos desenvolvidos pelos IAPs. Talvez isso tenha ocorrido pelo do terreno escolhido para erguer o prédio possuir um de seus lados voltado para a Praça Aristides Lobo, esta ainda seguida da Praça Pedro Américo.

Figura 4: Escadaria da Praça Aristides Lobo. Ao fundo, parte da fachada oeste do '18 andares'. Fonte arquivo Carolina Chaves.

O edifício residencial Presidente João Pessoa foi a primeira edificação de habitação multi-familiar vertical construída em João Pessoa com características facilmente reconhecidas dentro do programa da arquitetura moderna nacional – visto ser um projeto* trazido do Rio de Janeiro para ser implantado na cidade de João Pessoa e de autoria de um arquiteto da escola carioca. A nova tipologia despertou "medo" em seus usuários, tanto pelo gabarito como pelo terreno, de grande declividade, no qual se implantava. Está situado no encontro das ruas General Osório e Peregrino de Carvalho estando uma das suas fachadas voltada para a Praça Aristides Lobo e a outra fazendo vizinhança com o Grupo Escola Dr. Thomas Mindello, construção do século XVIII.

A fachada (sul) voltada para o grupo escolar é revestida, quase que totalmente, por uma grande parede de elemento vazado, assim como também o é a parte inferior da fachada (norte) voltada para a Rua Peregrino de Carvalho. As outras fachadas, uma voltada para a Avenida General Osório (leste) e a outra para a Praça Aristides Lobo Oeste) têm sua base marcada por pilotis circulares em primeiro plano, estando a entrada do prédio um pouco recuada.

* Como um dos resultados de um trabalho anterior a este (para obtenção de créditos na disciplina de Intervenções em Centros Históricos) foi realizada a digitalização do projeto original do prédio, fornecido pelo síndico. Como as informações sobre a edificação são escassas (incluindo a prefeitura que não possui dados técnicos do prédio ou do projeto) optamos por fazer uma versão digital do projeto. Assim, disponibilizamos uma cópia impressa e uma outra digital para impressão, que possa ser fornecida aos alunos interessados (a procura pelos estudantes para fazer trabalhos sobre o prédio é alta e sempre encontra os mesmos problemas de coleta de dados). Também será entregue ao IPHAEP (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba).

Essas duas características demonstram algumas das influências da arquitetura moderna nessa obra. Outra marca da escola carioca pode ser ainda destacada, como a cobertura em arcos parabólicos do apartamento situado na cobertura, solução já vista em obras de Affonso Reidy (prédio de apoio às piscinas no complexo do Pedregulhos, de 1947, e o anteprojeto para o prédio da Administração Central de Viação Férrea do Rio Grande do Sul, de 1944), Vilanova Artigas (passarela da rodoviária de Londrina) e outros.

Figuras 5 e 6: Fachada Leste, voltada para a rua General Osório e Fachada Sul, com fechamento em elementos vazados e os volumes que marcam a circulação vertical (leitura da esquerda para direita). Fonte arquivo Carolina Chaves.

Dessa descrição percebe-se a presença dos elementos mais relevantes e determinantes da arquitetura moderna além da observação de soluções locais para nosso clima como a cortina de cobogó voltada para sul, lembrando ser sudeste direção predominante do vento em João Pessoa, o brise-soleil na fachada oeste para proteção do sol do pano de vidro que se segue, e a varanda na fachada norte. Observa-se, então, o uso da planta livre e o domínio da estrutura que liberta as paredes de sua função estrutural e possibilita a abertura de grandes vãos horizontais.

Essa tipologia é uma marca da nova arquitetura e do uso de novas tecnologias como o concreto armado. Pode-se ver também a presença dos pilotis tanto na fachada voltada para a Avenida General Osório como para àquela voltada para a Praça Aristides Lobo. Os caixilhos das esquadrias são em madeira nas quais se faz grande uso de vidros.

Um elemento plástico marcante nessa edificação é seu plano de varandas (fachada norte). Estas são contínuas e com peitoris em metal, que dão à fachada da Rua Peregrino uma homogeneidade e racionalismo plástico comum aos prédios modernos cariocas - ainda sobre a obra de Affonso Reidy, anteprojeto do prédio da Administração Central de Viação Férrea do Rio Grande do Sul, já mencionado).

Figuras 7 e 8: Fachada Norte, voltada para a rua Peregrino de Carvalho, com pano de elementos vazados. Fachada Oeste, voltada para a Praça Aristides Lobo, em primeiro plano espaço dos brises-soleil – atualmente inexistentes. (leitura da esquerda para direita).
Fonte arquivo Carolina Chaves.

A parte inferior da fachada norte é uma das mais características do movimento moderno pela vedação dos pavimentos com elementos vazados e algumas aberturas com forras de madeira, como foi utilizado em uma das fachadas do prédio principal do Pedregulhos, de A. Reidy, e nas varandas dos prédios Bristol, Caledônia e Nova Cintra, de Lúcio Costa, inseridos no Parque Guinle.

As varandas são formadas pelo recuo da fachada norte (Rua Peregrino de Carvalho), cujo fechamento se dá com grandes esquadrias de vidro e madeira, formando rasgos horizontais que individualizam os pisos, fazendo de cada um uma unidade e rasga horizontalmente a massa vertical dando uma textura única a esse plano. Possuem parapeito em ferro e pilares com seção em “I” no mesmo material¹³. As portas são de

¹³ O projeto arquitetônico original especificava peitoris de madeira e formava uma malha trançada como os utilizados em alguns projetos modernos, a exemplo de: Conjunto Residencial Vila Guiomar, em Santo André (arq. Carlos Frederico Ferreira, década de 1940); Casa para o Dr. Paulo Miranda Neto, Maceió – AL (arq. Lygia Fernandes), de 1953; Edifício Antônio Ceppas, arq. Jorge Machado Moreira, em 1952; dentre outros projetos dessa época.

correr de duas folhas possuindo bandeiras com abertura “máximo ar”. Além do teto habitável, um *teto-terraço* – uma releitura do teto-jardim corbusiano – onde há um pequeno apartamento.

A circulação interna nos blocos dos apartamentos também é um elemento interessante a ser ressaltado. Têm-se, de fato, quatro apartamentos por andar, mas a comunicação entre estes se dá dois a dois, assim, apenas dois apartamentos dividem a mesma circulação, tanto horizontal quanto vertical. Com essa separação o arquiteto ganha espaço para instalar a área de serviço e diminui o corredor de circulação. Solução como esta, de aproveitamento do espaço construído, são comuns nos projetos para blocos de apartamentos e é coerente com a proposta modernista que busca viabilizar o projeto da moradia social pela racionalização das construções, industrialização, novas técnicas construtivas e tipologias. O arquiteto Atílio Corrêa Lima, no Conjunto Residencial da Baixada do Carmo, propõe, neste caso por economia, um elevador com paradas a cada três (03) pavimentos e Carlos F. Ferreira, no Conjunto Residencial Vila Giomar, em Santo André, articula a circulação da caixa de escadas de forma a atender dois apartamentos por andar, solução que busca a diminuição dos corredores (BONDUKI, 1999).

Figura 9: Planta do pavimento tipo: quatro apartamentos por andar (tipos A e B), circulação reduzida e circulação vertical independente. Desenho e Imagem: Carolina Chaves e Fernando Galvão.

Figura 10: Conjunto Residencial Vila Giomar, em Santo André, arquiteto Carlos F. Ferreira, 1949 (IAPI). Planta do pavimento tipo: circulação vertical independente (MINDLIN, 1956)

Nesse caso, os elevadores estacionam em um patamar intermediário entre dois pisos, do patamar do elevador o usuário sobe ou desce um lance de escada para atingir o piso dos apartamentos¹⁴. Dessa forma, a circulação dos elevadores é independente da circulação dos apartamentos. Neste caso a circulação horizontal de serviço divide o mesmo corredor. No entanto, o que se vê de mais recorrente nos projetos particulares de edifício residenciais é a separação, em diferentes níveis, da circulação de serviço e da circulação social. Como fez J. Vilanova Artigas, em 1950, São Paulo, no edifício de apartamentos Louveira. “The service hallways are five steps below the level of each floor to save space for communication between the main elevator and the service elevator” (MINDLIN, 1956). Um outro exemplo é o prédio residencial Três Leões projetado por Henrique E. Mindlin, em 1951, na cidade de São Paulo. Todos os andares apresentam pé direito de 2,80 metros.

Essa separação pode ser vista no próprio volume do prédio cujos poços de elevadores estão em destaque e representam dois volumes marcantes no pano de fachada de elementos vazados voltada ao Sul. Cada poço contém dois elevadores, fazendo um total de quatro, que atendem aos pisos ímpares e pares separadamente. Um outro elemento característico dessa arquitetura é a marcação, no volume da edificação, da circulação vertical¹⁵. Ao centro, entre os lances das escadas, fica reservada uma área para a coleta de lixo e para os equipamentos contra incêndio.

Figuras 11 e 12: Detalhe do corte transversal mostrando o esquema da circulação proposta. Desenho: Carolina Chaves e Olívia Polyana. Corte transversal do edifício Louveira, Artigas (MINDLIN, 1956).

¹⁴ Atualmente o uso desse tipo de arranjo se mostra ineficiente diante das preocupações de acessibilidade.

¹⁵ São exemplos de projetos que também adotam esse recurso plástico: projeto de Lúcio Costa para os edifícios de apartamentos residenciais, Nova Cintra, Bristol e Caledônia, no Parque Guinle, Rio de Janeiro, nos anos 1948-1950-1954, onde ele saca da lâmina do prédio o volume da escada, neste caso transparente; Conjunto Residencial Vila Guiomar, projetado por Carlos F. Ferreira para o IAPI em Santo André.

Para melhor estudar seu funcionamento, dividimos o prédio em duas partes: **a base**, destinada ao INSS/INPS; **o corpo**, aos moradores. Pelo projeto arquitetônico aprovado pela prefeitura em 1957¹⁶ a base consta de quatro pavimentos e divide-se da seguinte forma:

- 1º Pavimento: pelo projeto é destinado a uma Delegacia¹⁷, porém, o que obtivemos do relato dos moradores é que esta nunca chegou a existir e que em seu lugar funcionava, decerto, a farmácia que atendia aos pacientes o Pan-Primavera, com sede próxima. Tem seu acesso voltado para a Praça Aristides Lobo. Hoje é uma área em desuso;

Figura 13: Planta do 1º pavimento: delegacia. Desenho e Imagem: Carolina Chaves e Fernando Galvão.

¹⁶ Tivemos acesso às pranchas do projeto (plantas, cortes e fachadas) através do atual síndico do edifício, o senhor Rivalci Padilha, que nos cedeu o material. Ao fim do trabalho o material digitalizado foi também entregue ao síndico.

¹⁷ Nenhum dos moradores entrevistados soube informar sobre essa delegacia, que, pelos relatos, nunca teria chegado a existir.

Figura 14: Acesso para a farmácia, voltado para a Praça Aristides Lobo. Os brises-soleil foram retirados deixando à mostra o pano de vidro das esquadrias. Fonte arquivo Carolina Chaves.

- 2º Pavimento: ainda destina-se parte deste para o funcionamento da delegacia, que divide espaço com uma cooperativa e um sindicato. Nenhum dos moradores soube informar sobre a existência dessas funções e dizem que esse piso era ocupado pelo setor de pediatria. Com o tempo a farmácia que funcionava no andar inferior é transferida para este piso, e a pediatria para o pavimento superior subsequente. Tem seu acesso voltado para a Rua Peregrino de Carvalho;

Figura 15: Planta do 2º pavimento: delegacia, cooperativa e sindicato. Desenho e Imagem: Carolina Chaves e Fernando Galvão.

- 3º Pavimento: o projeto indica o funcionamento de um ambulatório onde seriam feitos atendimentos de várias especialidades como também exames clínicos, laboratórios, sala para fisioterapia e pequenos centros cirúrgicos. As especialidades atendidas, indicadas pelo projeto, eram: ginecologia e obstetrícia, tisiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia, radiologia e pediatria. O funcionamento do ambulatório se deu até os anos de 1970, quando dá deu

lugar ao consultório de especialidades odontológicas¹⁸, em funcionamento até os dias atuais, porém no 4º pavimento;

Figura 16: Planta do 3º pavimento: ambulatório, cooperativa e sindicato.
Desenho e Imagem: Carolina Chaves e Fernando Galvão.

- 4º Pavimento: onde deveria funcionar o conservatório de música, andar negociado pelo próprio instituto de música antes da construção. Onde hoje funciona o setor de especialidades odontológica, recentemente reformado. Acesso pela Avenida general Osório;

Figura 17: Planta do 4º pavimento: conservatório de música. Desenho e Imagem:
Carolina Chaves e Fernando Galvão.

O tipo de revestimento interno desses andares é feito com cerâmica na cor azul claro e o piso revestido com granilite polida com juntas metálicas. As paredes da entrada revestidas com pequenas pastilhas.

Entre a base e o corpo do prédio há o 5º pavimento, chamado também de pilotis, o qual marca o início dos pavimentos tipo. Área destinada à recreação dos condôminos, mas, que nunca funcionou muito bem para este fim.

¹⁸ O consultório de especialidades odontológicas (CAME) foi inaugurado em 31-03-1971 durante a presidência de Emílio Médici.

Figura 18: Planta do 5º pavimento: pilotis. Desenho e Imagem: Carolina Chaves e Fernando Galvão.

Figura 19: Vista do Pilotis – salão de jogos – 5º Pavimento. Fonte arquivo Alexandre Magno.

Um dos objetivos dessa nova arquitetura era proporcionar aos trabalhadores uma nova forma de morar, com novos hábitos de higiene e oportunidades de socialização, um novo ambiente para um “novo homem”. Idéia que ajuda a entender a planta dos apartamentos. Nessa nova concepção de moradia os ambientes que se destacam são a cozinha e o banheiro. A forma moderna de habitar introduz o trabalho doméstico aos moradores (antes limitado aos escravos) que devem aprender a utilizar novos cômodos como a cozinha e a área de serviço. Por outro lado, mas também pela não mais existência de escravos e a preocupação sanitária, a higiene assume um papel importante dentro dos novos hábitos.

Os pavimentos seguintes, do 6º ao 17º, foi o que chamados de corpo por ser a maior porção do edifício, de uso exclusivamente residencial, e a que dá identidade ao mesmo. Cada pavimento tipo consta de quatro unidades habitacionais, sendo os apartamentos divididos em dois tipos (A e B), os das extremidades (tipo A) com três quartos e os intermediários (tipo B) com apenas dois. Cada unidade apresenta apenas

um banheiro, que servia a todo o apartamento, e lavado de serviço para a empregada. O banheiro social possuía uma banheira e aquecimento a gás. Todos os apartamentos apresentam boa ventilação tanto vazadas as suas duas maiores e principais fachadas, a norte e a sul.

Figura 20: Planta dos apartamentos Tipo A (esquerda) e Tipo B (direita). Desenho e Imagem: Carolina Chaves e Fernando Galvão.

Figuras 21 e 22: Pisos de taco de madeira e granilite polida, da esquerda para a direita. Foto arquivo Carolina Chaves.

O piso dos apartamentos era revestido com tacos de madeira e as áreas de circulação e varanda com granilite polida e juntas metálicas. Exceto também áreas molhadas cujo piso era cerâmico. As paredes, revestidas com pintura texturizada na cor branca.

A laje entre os andares, segundo relato de um dos funcionários, é dupla, havendo um vazio entre estas por onde passa a tubulação. Assim o teto de um apartamento não é o piso do apartamento superior, o que ajuda na acústica destes. Os tijolos utilizados na construção são de oito (08) furos¹⁹.

O último andar, o 18º pavimento, é designado no projeto como “terraço e casa de máquinas”, onde já um pequeno apartamento, inicialmente destinado ao zelador do prédio, mas hoje alugado a um novo morador. A cobertura desse apartamento trás um traço recorrente da arquitetura moderna brasileira, já mencionada em linhas anteriores, que é a casca em arcos parabólicos, também observada em obras de Affonso Reidy e Artigas. Assim como no “pilotis” (5º pavimento), o piso da área descoberta é em concreto impermeabilizado.

Foto 23: Casca parabólica – 18º Pavimento. Foto arquivo Carolina Chaves.

Ao longo do tempo algumas mudanças foram feitas pelos moradores em seus apartamentos, alguns chegaram a um nível de forma que foi além da troca de revestimentos (a maioria dos moradores trocaram os tacos por cerâmica) e chegaram a retirar a parede divisória da cozinha com a sala mais próximo do estilo de cozinha americana, transformação de um dos quartos em suíte com o aproveitamento da dependência de empregada, retirada da banheira, dentre outras. Mas, ainda é possível encontrar apartamentos com a mesma configuração original e, até mesmo, com revestimentos originais. Uma intervenção comum a todos os moradores é vedar internamente a parede de elementos vazados, de piso a teto, da fachada sul onde está localizada a área de serviço, pois a água da chuva molha toda a área (lembrando que nossa ventilação é sudeste, o que facilita a entrada da água no apartamento através dos elementos vazados).

¹⁹ Segundo informou um funcionário que trabalhava na reforma do consultório odontológico durante nossa visita.

Intervenções externas, nas fachadas são poucas, mas os elementos vazados da fachada norte estão sendo quebrados para a colocação de aparelhos de ar condicionado, assim o pano de vidro no interior dos pavimentos também sofre modificações e algumas das esquadrias originais (em madeira e vidro) estão sendo perdidas. Os moradores tentam revestir todo o prédio com pastilhas (ato muito comum nos dias de hoje), mas, nesse caso a Comissão do Centro Histórico os proíbe alegando a preservação de um bem que se encontra em área de preservação permanente²⁰. Talvez, os aparelhos de ar-condicionado que agridem e destroem parte da fachada norte do prédio passem despercebidos.

Foto 24 e 25: Destruição dos elementos vazados para colocação de aparelhos de ar condicionado. Foto arquivo Carolina Chaves.

Ainda sobre as intervenções, a área mais alterada foi aquela destinada ao consultório odontológico, 4º pavimento, reforma inaugurada recentemente (janeiro de 2006) cujas ações vê-se desde a fachada. A escadaria de acesso foi transformada em rampa e revestida com cerâmica (sem voltar a falar nos aparelhos de ar-condicionado) e as pastilhas que revestem a entrada do bloco receberam pintura látex na cor cinza.

A seguir estão relacionadas outras intervenções feitas no prédio:

- O hall de entrada sofreu reformas: foi colocado um forro de gesso na sala do hall, a parede foi pintada com tinta texturizada na cor rosa;
- Na porta de entrada e em algumas janelas foram colocadas grades de proteção em ferro;
- Dois elevadores foram substituídos por outros mais modernos, um em cada poço;

²⁰ Uma reivindicação que, decerto, poderia ser atendida visto que a arquitetura moderna faz uso desse tipo de revestimento. Observado, é certo, o tipo de cerâmica escolhida (tamanho e cor) estando a intervenção orientada e acompanhada pelo órgão responsável.

- Algumas esquadrias da fachada norte foram pintadas com cores diferentes das demais ou tiveram seu material substituído;
- Algumas portas de acesso aos apartamentos também foram modificadas.
- A antiga entrada da farmácia, voltada para a praça Aristides Lobo, foi fechada por um muro que isolou a área e a deixou abandonada servindo atualmente como depósito de lixo, inclusive hospitalar;
- As antenas de TV a cabo também são interferências nas fachadas;

Fotos 26, 27 e 28: Pilotis e brise-soleil no interior do 4º pavimento, banheiro ainda com arranjo original (excetua-se o revestimento e a bancada da pia) e corredor de um outro apartamento (da esquerda para direita). Foto arquivo Carolina Chaves.

Trata-se, de fato, da introdução de uma nova solução para o problema da habitação introduzindo uma nova tipologia, novos elementos arquitetônicos, meios e soluções técnicas e implantação. Um tipo de construção que chega à cidade de João Pessoa no mesmo momento em que é também vivida em centros urbanos maiores o que mostra a inserção na cidade no quadro nacional.

Decerto, falamos aqui de uma solução que não é local (ou regional), mas que influenciará futuras ações locais nos anos subseqüentes como ocorre com a construção do prédio do Ministério da Previdência e Assistência Social da década de 1960 (projeto de 1962, três anos após a construção do '18 andares'), outro prédio do MTPS-INSS, Superintendência Regional da Paraíba, inaugurado em 1971, dentre outros. A maioria das iniciativas desse período concentrou-se no centro da cidade, em área próxima ao '18 Andares', especialmente na década de 1970. Dentro dessas

novas investigações, e ainda sobre o problema habitacional, é construído o edifício Caricé. A investigação dessas novas construções entra na segunda etapa de uma pesquisa ainda em desenvolvimento que pretende estudar as realizações locais, de iniciativa privada ou não, sobre a questão habitacional, diante do uso da nova tipologia apresentada pelo Residencial Presidente João Pessoa, do arquiteto Ulysses Burlamaqui em 1957-1959, em projeto para o IAPB.

Figura 29: prédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, construído na década de 1960, projeto do arq. Leonardo Stuckert. Fonte arquivo Carolina Chaves

Figuras 30 e 31: edifício Caricé construído na passagem dos anos de 1960-70. À esquerda, fachadas sudeste; fachada noroeste, à direita. Fonte arquivo Carolina Chaves.

Referências Bibliográficas

AGUIAR, Wellington Hermes Vasconcelos de. *Cidade de João Pessoa: a memória do tempo*. 3ª ed. João Pessoa: Idéia, 2002. 354p.

AGUIAR, Wellington; OCTÁVIO, José. *Uma cidade de quatro séculos – evolução e roteiro*. 2ª ed. João Pessoa: FUNCEP, 1989. 310p.

BONDUKI, Nabil. *Origens da Habitação Social no Brasil – arquitetura moderna, lei o inquilinato e difusão da casa própria*. Estação Liberdade, São Paulo, n.2, 1999.

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era Moderno – guia de arquitetura 1928 – 1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 2005.

MINDLIN, Henrique E. *Modern Architecture in Brazil*. Rio de Janeiro/Amsterdam, Colibris Editora, 1956.

ROCHA, Mércia Parente. *Manifestação da Arquitetura Moderna em João Pessoa*. Trabalho Final de Graduação João Pessoa, CAU/UFPB 1987.

RODRIGUEZ, Walfredo. *Roteiro Sentimental de uma Cidade*. 2ª ed. João Pessoa: A União, 1994. 280p.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Editora da USP, 1999.

TINEM, Nelci, TAVARES, Lia, TAVARES, Marieta. *Arquitetura Moderna em João Pessoa – a memória moderna e local de um movimento internacional*. Rio de Janeiro, Docomomo, 2005.